

«ОММАВИЙ МАДАНИЯТ» МАФКУРАВИЙ ТАҲДИД СИФАТИДА

Маматкулов Давлатжон Махаматжонович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавсизлиги университети доценти,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Аннотация Мазкур мақолада глобаллашув ва ахборот айланиши жадаллашган бугунги шароитида мафкуравий таҳдид турларидан бири бўлган «оммавий маданият» ҳамда мана шундай таҳдидларни кенг кўламли таъсир кучига айланишида ўзига хос роль ўйнавчи «юмшоқ куч» концепцияси ҳақида сўз боради.

Мақолада «оммавий маданият» тушунчасининг ижтимоий-фалсафий таҳлили ва уларнинг мазмун-моҳияти таҳлил этилган. Шунингдек, «оммавий маданият»нинг номён бўлиши шакллари ва турлари ўзига хос ёндашув асосида ўрганилиб, мазкур таҳдидларни олдини олишга оид таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: «оммавий маданият», китч, вандализм, нигилизм, старизм, хеппининг, эмо, гот, беатник, мод, гоя, мафкура.

Аннотация В данной статье говорится о «массовой культуре», являющейся одним из видов идеологических угроз в современных условиях ускоренной глобализации и информационного обращения, и понятии «мягкой силы», играющей особую роль в превращении таких угроз в широкомасштабную влияние масштаба.

В статье проводится социально-философский анализ понятия «массовая культура» и его сущности. Также на основе уникального подхода исследуются формы и виды невидимости «массовой культуры», выдвигаются предложения и рекомендации по предотвращению этих угроз.

Ключевые слова: «поп-культура», китч, вандализм, нигилизм, старизм, хеппи, эмо, гот, битник, мод, идея, идеология.

Abstract This article talks about "mass culture", which is one of the types of ideological threats in the modern conditions of accelerated globalization and information circulation, and the concept of "soft power", which plays a special role in turning such threats into a large-scale influence of scale.

The article provides a socio-philosophical analysis of the concept of "mass culture" and its essence. Also, on the basis of a unique approach, the forms and types of invisibility of "mass culture" are studied, proposals and recommendations are put forward to prevent these threats.

Key words: pop culture, kitsch, vandalism, nihilism, oldism, happy, emo, goth, beatnik, mod, idea, ideology.

Оммавий маданият ҳақида гап борганда ижтимоий ҳаёт ва илмий жамоатчиликда бу хусусида икки хил ёндашув мавжудлигини таъкидлаш лозим. Уларнинг биринчиси «оммавий маданият турли эътиқодлар ва амалий фаолият турларини, шунингдек, аҳоли кенг қатламлари томонидан фойдаланиладиган маданий объектларни ўз ичига олади» [3] сингари мазмунида бўлса, иккинчиси, муайян миллатни минг йиллар давомида шаклланган миллий маданиятига зид келувчи, унга мухолиф бўлган, аслида маданият мезонларига тушмайдиган анти «маданият»ни назарда тутувчи ёндашувлар ҳисобланади.

Иккинчи турдаги ёндашувларга кўра, «оммавий маданият», туб моҳиятига кўра, миллий маданиятнинг кушандаси бўлиб, у маданий плюрализмни хушламайди, унинг асл мақсади – бу оламни бир хил рангда кўриш» [4], «оммавий маданият инсонни барча соҳаларда, жумладан, маданият ва дам олиш, бўш вақтини ташкил қилиш борасида ҳам индивидуаллигини йўқотган истеъмолчига айлантириб қўяди. Унинг

истеъмол қилаётган маънавий-маданий маҳсулотлари, санъат асарлари эса стандартлашган, миллий қиёфасиз («поп-арт») товарга айланади. Муסיқада ва ашулачиликда рэп, рок каби жанрлар, жангарилик, мистик-фантастик фильмлар, триллерлар блокбастерлар фикрмизни тасдиқлайди. Оммавий маданият ниқоби остида вақти-вақти билан пайдо бўладиган турли ижтимоий ҳаракатлар ва гуруҳлар (хиппилар, пранклар, рокерлар ҳамда гейлар (бесоқоллар) ҳаракати, антиглобалистлар ва ш.к.), фахш ва зўровонликни, вампирлик ва жодугарликни тарғиб қилувчи фильмлар, очикчасига порнографик сахналардан иборат кассеталар, дисклар ва бошқалар таъсири эса инсон шахсини емиришга, жамиятни дегуманизация қилишга олиб келади» [1] сингари қарашларни келтириш мумкин.

Бугунги ахборот айланиши жадаллашган ва глобаллашув шароитида «оммавий маданият - мафкуравий уруш қуроли» [2] сифатида роль ўйнамоқда. Унинг қайноқ уруш қуролларидан фарқи шундаки, у «юмшоқ куч» шаклида секин асталик билан, «маданият» ниқоби остида жамиятимизга кириб келмоқда.

Таъкидлаш керакки, «оммавий маданият» якка тушунча сифатида қўлланилгани билан у кўпдан-кўп шаклларда ўзини номоён этади. Жумладан, унинг шакллари сифатида:

- китч - бадиий-эстетик қимматга эга бўлмаган нарса ва буюмларга юксак андоза тусини бериш;
- вандализм - маданий ёдгорликларни, қадриятларни ваҳшийларча вайрон, оёқ ости қилиш, йўқотиш;
- нигилизм - жамиятнинг маънавий норма ва устунлари, умумэътироф этилган тарихий ва маданий қадриятларнинг инкор этиш, шунингдек, уларга нисбатан мутлақо салбий, ўта танқидий муносабатда бўлиш;
- комикс - тагига қисқа матн ёки лукмалар битилган беҳаё матбаа - расм маҳсулотлари;

– старизм - субъектив эхтиросларга берилган ҳолда, эстрада артистлари, актёр, спортчи ва теледикторларни идеаллаштириш;

– хеппининг - аввалдан режалаштирилмаган, ногаҳонда уюштириладиган кескин томошалар;

– татуировка тушириш - тери остига ранг юбориб, турли хил шакл ва нақшлар чизиш;

– бир жинслилар никоҳи - эркак ва эркак ёки аёл ва аёл ўртасида оила куруш ҳаракати кабиларни келтириш мумкин.

«Оммавий маданият» амалиётда юқоридаги ҳаракат шаклларида ташқари бутун бир миллатнинг миллий маданиятига қарама-қарши бўлган субмаданиятларни ҳам ҳосил қила олади. Субмаданият деганда, муайян инсонлар гуруҳининг ҳаёт тарзига таъсир қилувчи ижтимоий психологик ва ғоявий белгилар (норма, қадрият, стереотип, дид) мажмуаси тушунилади. Субмаданият - муайян ижтимоий гуруҳга хос бўлади ва у жамиятдаги ҳукмрон маданиятдан тил, кийиниш, одатлар ва бошқа жиҳатлари билан фарқланади [5].

Илмий изланишларимиз хулосаларига таянган ҳолда, субмаданиятнинг турларига мисол қилиб қуйидагиларни келтириш мумкин:

– Эмолар - субмаданият кўринишларидан бири бўлиб, шу номли мусиқа йўналиши негизида яралган. Унинг вакиллари ноодатий безак ва кийимлари билан ажралиб туришади;

– Готлар - XX асрнинг 70-йилларида пост-панк талқини остида пайдо бўлган. Готларнинг ўзига хос хусусиятлари: махсус имиж, гот мусиқасига кизиқиш, кийимлари асосан қора рангда, кўпроқ эркакларга хос одатлар, тишлари учли вампирсимон кўринишда бўлиши билан характерланади;

– Беатниклар - 1950 ва 1960 йилларда америкада шаклланган ва дастлаб улар америкаликларнинг мумтоз қадриятларига, гиёҳванд моддалар

истеъмоли, жинсий эркинлик ва анти-материализмга қарши чиқишган. Уларнинг одатий кийими француз берети, куёшдан сақловчи кўзойнак ва қора свитер ҳисобланади.

– Модлар - 1960 йилларда америкада шаклланган. Кийинишда эркаклар ўзига хос италиян костюмидан, аёллар эса мини юбка ва этиклардан фойдаланишади. Шунингдек, улар дубулғага ўхшаш сочлари ва мотоциклда юришлари билан ҳам ажралиб туришади;

– Хиппилар - 1970 йилларда пайдо бўлишган. Улар бошқа субмаданиятлардан узун сочлари ва ранг-баранг кийимлари, сандал кийишлари ҳамда онгни кенгайтириш усули сифатида гиёҳванд моддалар билан тажриба ўтказиши билан ажралиб туради. Айни вақтда улар жамоат ҳаёти, жинсий инқилоб ва эркин севги ғояларини тарғиб қиладилар;

– Пунклар – 1970 йилларнинг ўрталарида пайдо бўлишган. Улар ўз мафкурасида анархия (ҳокимиятсизлик, бебошлик)ни тарғиб қилади. Кўриниш жиҳатидан улар Mohican соч турмаги*, чарм куртка ва кулфланган ёқа билан бошқалардан ажралиб турарди.

Амалиётда субмаданиятнинг яна рокчилар - рок-ролл каби мусиқа фанатлари, металлистлар - метал нишонларга ихлос қўйганлар, геймерлар - видео ўйин мухлислари, готиклар - мотам ва ўлимга талпинувчи ва тарғиб этувчилар каби турлари ҳам учрайди.

Субмаданиятлар «оммавий маданият»нинг ҳаётдаги амалий кўриниши ҳисобланади. Уларнинг пайдо бўлишига жамиятдаги ички: мафкурасизлик, жамоавий таъсирнинг йўқлиги ва қарши курашнинг ижтимоий-ҳуқуқий механизмларини яратилмагани сабаб бўлса, ташқи томондан «юмшоқ куч» таъсир стратегиясига асосланувчи концепциялар сабаб бўлади.

* Mohican соч турмаги - унда бошнинг иккала томони олдирилиб, марказда сезиларли узунроқ соч йўлаги қолдирилади.

Маълумки, «юмшоқ куч – бу бошқаларни сиз қўлга киритмоқчи бўлган натижаларни ишташга мажбурлаш» демакдир. Бироқ бу «таъсир кўрсатишнинг ўзи эмас... Юмшоқ куч – шунчаки ишонтириш, кўндириш ёки, гарчи булар бари ушбу кучнинг муҳим элементлари бўлса-да, далил-исботлар ёрдамида бирон ишни қилишга ундаш қобилиятидир. Юмшоқ куч, шунингдек, жалб этиш қобилияти ҳамдир, жалб этиш эса, кўпинча ўзаро тушинишга олиб келади. Оддий қилиб айтганда, хулқ-атвор маъносида юмшоқ куч – жозибадор куч» [7] ҳисобланади. Юмшоқ куч шаклидаги таҳдидлар бир қарашда таҳдидлиги ҳам англономасдан, беэён кўринсада аслида хавфлилик даражаси бўйича бевосита таҳдидлардан ҳам юқорида туради.

Мақоладаги таҳлиллар биринчи навбатда мафкуравий таҳдидларнинг «юмшоқ кучи»ни англаш ҳамда менталитетимизга зид бўлган «оммавий маданият» каби таҳдидларни ҳаётимиздан ўрин эгаллашларини кутмаслигимиз зарур, деган хулосага келишимизга ундайди.

Бунинг учун, мафкура объекти бўлган инсон деб аталмиш олий мавжудотни ҳар томонлама чуқур ўрганишимиз лозим бўлади. Бинобарин, «инсон, унинг мияси, ақли шу даражада кўп қиррали, хилма-хил, англаш қийин бўлган ҳолат ва башорат қилиш мумкин бўлмаган хазина. Ўзида мужассам этган беқиёс имкониятлари билан ноёб мўжиза. Бу муаммо жуда мураккаб ва балки, ундан ҳам қийин бўлган ҳодисаки, уни фан ҳали-бери ҳал эта олмайди» [6]. Инсон моҳияти ва унинг потенциал кучини йўналтириш масаласида фан ожиз бўлса, бу жараёнга албатта мафкура ҳар томонлама ёрдамга келиши лозим бўлади. Бунинг учун эса, жамият ҳаёти, кишилар менталитети ҳамда миллий ва умуминсоний қадриятларга мос келадиган, замон ва макон учун муносиб мафкуравий механизмларни яратиш долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Эркаев А. Маънавият. – Т.: Маънавият, 2011. 215-216 бетлар.

2. Фойибназаров Ш. Оммавий маданият. – Т.: Ўзбекистон, 2012. –74 б.
3. Мукерджи Ч., Шадсон М. Новый взгляд на поп-культуру. № 3. С. 101.
4. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2002. С. 66.
5. Субкультура // Энциклопедия социологии / Сост. [А.А.Грицанов](#), [В.Л.Абушенко](#), Г.М.Евелькин, Г.Н.Соколова, О.В.Терещенко. Минск: Книжный Дом, 2003. с. 1312 .
6. Константинов Ф. Современные проблемы философии и задачи философской общественности. «Вопросы философии» 1972, №1 с. 35.
7. Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. Пер.с англ. – Новосибирск/Москва, 2006. – С. 30-32.